

УДК 372.83

DOI 10.5281/zenodo.15855021

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

FEATURES OF THE USE OF MODERN DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN SOCIAL STUDIES LESSONS

ТАРАБАН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
НФ БГУ им. академика И.Г. Петровского в г. Новозыбкове.

TARABAN PAVEL VLADIMIROVICH,
BSU named after Academician I.G. Petrovsky in Novozybkov.

*Научный руководитель: Шлома Алла Викторовна,
доцент,
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского».*

*Scientific supervisor: Shloma Alla Viktorovna,
Associate Professor,
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.*

В статье раскрываются особенности применения цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) при преподавании обществознания в школе. Рассмотрены их возможности для повышения наглядности, практической направленности обучения, формирования метапредметных и цифровых компетенций. Отмечены проблемы внедрения ЦОР: недостаточная цифровая компетентность педагогов, технические ограничения школ, методические и психолого-педагогические трудности. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к использованию ЦОР, включающего развитие методической грамотности учителя, обновление контента и развитие инфраструктуры школ.

The article reveals the features of the use of digital educational resources (digital learning resources) in teaching social studies at school. Their possibilities for increasing the visibility, practical orientation of training, and the formation of meta-subject and digital competencies are considered. The problems of implementing the SDR are noted: insufficient digital competence of teachers, technical limitations of schools, methodological and psychological-pedagogical difficulties. It is concluded that there is a need for an integrated approach to the use of SDGs, including the development of teacher methodological literacy, updating content and developing the infrastructure of schools.

Ключевые слова: *Обществознание, цифровые образовательные ресурсы, педагогика, индивидуализация обучения, цифровая компетентность.*

Key words: *social studies, digital educational resources, pedagogy, individualized learning, digital competence.*

Обществознание как школьный предмет занимает особое место в структуре гуманитарного образования, поскольку направлено на формирование у учащихся целостного представления о человеке, обществе, государстве и праве, а также на развитие правовой, экономической, политической и социальной грамотности. В условиях цифровизации образовательной среды перед преподавателем открываются новые дидактические и методические возможности, связанные с использованием цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) как инструмента повышения эффективности обучения и усиления его практической направленности.

Особенностью преподавания обществознания является его многокомпонентная структура, объединяющая в себе элементы различных наук: социологии, философии, экономики, правоведения, политологии и культурологии. Такой междисциплинарный характер требует от педагога применения разнообразных методов и средств обучения, обеспечивающих доступность и наглядность сложных теоретических понятий. Цифровые образовательные ресурсы в этом контексте выступают как важнейшее средство визуализации, моделирования и интерактивного изучения учебного материала [7].

Одной из ключевых возможностей ЦОР в преподавании обществознания является расширение каналов восприятия информации за счёт мультимедийности. Благодаря использованию видеоматериалов, инфографики, презентаций и анимации учащиеся получают более полное и наглядное представление о сложных абстрактных категориях, таких как «социальная стратификация», «государственный бюджет», «право собственности», «политический режим» и др. Мультимедийные формы подачи информации способствуют повышению мотивации учащихся и устойчивости усвоения материала.

Цифровые ресурсы позволяют организовать интерактивное взаимодействие с учебным содержанием. Это выражается в возможности выполнения практико-ориентированных заданий: учащиеся могут анализировать модели правовых ситуаций, разбирать реальные социальные и политические кейсы, участвовать в электронных опросах, тестах и играх. Всё это способствует формированию аналитических, критических и правоприменительных навыков. Такие задания, особенно в старших классах, важны в контексте подготовки к государственной итоговой аттестации, в том числе к ЕГЭ по обществознанию, который требует не только воспроизведения знаний, но и умения их применять.

Одним из значимых преимуществ использования ЦОР является возможность организации индивидуальной образовательной траектории. Благодаря цифровым платформам (например, «Российская электронная школа», «МЭО», «ЯКласс», «Учи.ру») учащийся может работать в собственном темпе, выполнять дополнительные задания, повторять изученное или углублять знания по интересующим темам. Это особенно актуально при обучении в разнородных по уровню подготовки группах, а также в условиях инклюзивного образования.

Использование ЦОР способствует формированию у школьников ключевых метапредметных и цифровых компетенций. Учащиеся осваивают навыки поиска, отбора, оценки и критического анализа информации, учатся работать с источниками, различать фейковые новости от достоверных данных, что особенно важно в условиях информационного перенасыщения. Таким образом, цифровые технологии становятся не только средством передачи знаний, но и инструментом воспитания информационной культуры, гражданской ответственности и правосознания.

ЦОР позволяют более эффективно реализовывать принципы деятельностного подхода в обучении обществознанию. С помощью цифровых заданий учащиеся могут не просто воспринимать готовую информацию, а выступать в роли исследователей, аналитиков, участников общественных процессов. Примеры таких заданий включают проведение интернет-опросов, участие в виртуальных дебатах, анализ медийных публикаций, моделирование выборов или судебных разбирательств. Такой подход усиливает практическую значимость изу-

чаемых тем и способствует развитию у учащихся способности применять знания в реальной жизни.

Кроме того, цифровые ресурсы способствуют обновлению форм и методов контроля знаний. Электронные тесты с автоматической проверкой, онлайн-зачёты, интерактивные задания позволяют учителю не только быстро оценить уровень подготовки учащихся, но и индивидуализировать обратную связь. Это создаёт условия для оперативной коррекции образовательного процесса и обеспечения дифференцированного подхода.

Одним из значимых преимуществ цифровых образовательных ресурсов является их потенциал для реализации дифференцированного и инклюзивного подхода в преподавании обществознания. Благодаря техническим и методическим возможностям ЦОР, учитель может учитывать индивидуальные особенности, уровень подготовки, познавательные интересы и потребности каждого учащегося.

Цифровые платформы позволяют создавать и применять разноуровневые задания, адаптированные под сильных, средних и слабоуспевающих учеников. Например, при изучении темы «Формы государства» одна группа может работать с интерактивной схемой и готовыми определениями, вторая – выполнять задание на сопоставление форм и примеров, а третья – анализировать политическую карту мира и классифицировать реальные страны по типу государственного устройства. Такие задания легко реализуются через платформы «Российская электронная школа», «ЯКласс», «Учи.ру», а также с помощью Google Форм, LearningApps и Canva.

Особенно важна возможность адаптации цифровых ресурсов в инклюзивном обучении, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Большинство современных ЦОР позволяют увеличивать шрифт, использовать аудиосопровождение, визуальные подсказки, ограничивать количество заданий или предоставлять больше времени на выполнение. Это делает обучение более доступным и психологически комфортным. Например, при работе с темой «Права человека» учащийся может изучать текстовый материал, слушать аудиовersion и параллельно выполнять интерактивные задания в индивидуальном темпе.

Кроме того, цифровая среда предоставляет учащимся возможность выбора форматов работы, что способствует развитию самостоятельности и ответственности. Кто-то предпочитает смотреть видео и делать пометки, кто-то – работать с инфографикой, а кто-то – проходить интерактивные задания с мгновенной обратной связью. Такая гибкость особенно важна в старших классах, где возрастает потребность в индивидуализации обучения и подготовки к итоговой аттестации.

Использование ЦОР открывает широкие возможности для индивидуализации образовательной траектории каждого ученика и обеспечивает условия для равного доступа к качественному образованию вне зависимости от исходного уровня подготовки, состояния здоровья или особенностей восприятия информации.

Однако использование ЦОР в преподавании обществознания требует от учителя продуманной методической стратегии. Простой перенос учебника в цифровую форму не обеспечивает достижения образовательных целей. Педагог должен грамотно сочетать цифровые ресурсы с традиционными формами работы, учитывать возрастные особенности учащихся, их уровень подготовки и технические возможности школы. Также важно уделять внимание формированию у школьников навыков осознанного и безопасного поведения в цифровой среде.

Цифровые образовательные ресурсы открывают широкие возможности для модернизации процесса обучения обществознанию, делают его более интересным, наглядным, ориентированным на практику и потребности современного школьника. При этом эффективность их применения во многом зависит от методической компетентности учителя и готовности

системы образования к системному использованию цифровых технологий в учебном процессе [15].

Несмотря на очевидные преимущества цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), их широкое внедрение в процесс преподавания обществознания сопряжено с рядом проблем, затрагивающих как методический, так и организационно-психологический аспекты. Эти трудности обусловлены объективными и субъективными факторами, включая уровень подготовки педагогов, техническое оснащение образовательных учреждений, а также специфику самого предмета «Обществознание», который требует не только передачи информации, но и формирования сложных социально-практических компетенций.

Одна из наиболее актуальных проблем – неравномерный уровень цифровой компетентности педагогов. Несмотря на наличие опыта и стремление к профессиональному росту, многие учителя обществознания продолжают испытывать трудности в подборе, адаптации и методически грамотном использовании ЦОР. Нередко цифровые технологии используются фрагментарно, формально, без чёткого дидактического обоснования. Это приводит к тому, что цифровой ресурс подменяет содержание, снижая уровень осмысленного усвоения материала. Как отмечает Е.С. Полат, эффективность цифрового ресурса определяется не его технологичностью, а тем, насколько он встроен в общую методическую структуру урока и соответствует целям обучения [21].

Следующей проблемой является недостаточная методическая проработка цифровых ресурсов по обществознанию. Многие платформы содержат обобщённые или универсальные материалы, не всегда соответствующие конкретной школьной программе, требованиям ФГОС или спецификации ЕГЭ. В частности, наблюдается дефицит интерактивных заданий, направленных на развитие аргументации, правоприменительного мышления и анализа социальных ситуаций. Электронные тренажёры и тесты зачастую ориентированы на репродуктивный уровень знаний, а не на формирование умений анализировать, сопоставлять, делать выводы. Это особенно проблематично в старших классах, где требуется углублённая подготовка к итоговой аттестации.

Не менее значимым является проблема технической и инфраструктурной обеспеченности школ. Не все образовательные учреждения обладают стабильным доступом к интернету, современной компьютерной техникой или интерактивными устройствами. Особенно остро это ощущается в сельских школах и малокомплектных образовательных организациях. В результате возможности применения ЦОР ограничиваются, и учителя вынуждены искать компромиссные формы организации учебного процесса, что сказывается на его качестве. Проблема недостаточного уровня внедрения цифровых ресурсов в преподавание обществознания подтверждается данными опросов. Так, по результатам аналитического отчёта РАНХиГС за 2022 год, около 47 % учителей гуманитарных дисциплин признают, что используют ЦОР нерегулярно, преимущественно на этапе закрепления материала. При этом более 60 % педагогов указали на отсутствие четких методических рекомендаций по адаптации цифровых платформ к требованиям ФГОС и подготовки к ЕГЭ. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на формальную доступность ЦОР, их осознанное и систематическое применение на практике пока ограничено.

Особое внимание следует уделить проблеме педагогически необоснованного «перенасыщения» уроков цифровыми элементами, которое ведёт к снижению познавательной активности учащихся. При избыточном использовании презентаций, видеороликов и тестов теряется личностный контакт между учителем и учеником, снижается доля обсуждения, рассуждения, проблемного диалога. Это противоречит гуманитарной природе предмета обществознания, где ключевую роль играют дискуссии, оценочные суждения и формирование личной гражданской позиции. Или же наоборот, в педагогической практике нередко встречаются случаи, когда цифровые ресурсы используются формально — без методической цели и без

последующей работы с результатами. Например, при изучении темы «Потребности и интересы» учитель демонстрирует учащимся видеоролик, не задавая наводящих вопросов и не организуя обсуждение. В результате учащиеся получают визуальную информацию, но не усваивают её критически, не соотносят с теорией, не формируют аргументированную позицию. Подобные подходы свидетельствуют не об эффективности цифровых ресурсов, а, напротив, об их превращении в фоновый элемент урока, лишённый дидактического смысла.

Также стоит отметить трудности в развитии критического мышления при чрезмерной автоматизации обучения. Многие цифровые ресурсы подают информацию в упрощённой, сжатой форме, не требующей интеллектуального усилия. Учащиеся привыкают к работе по шаблону, не формируя умения самостоятельно анализировать информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения. Это снижает общую образовательную ценность ЦОР, превращая их из средства развития в элемент «обслуживания» учебной программы.

Кроме того, нельзя игнорировать психолого-педагогические риски, связанные с цифровизацией обучения. Среди них – снижение внимания, быстрая утомляемость, информационная перегрузка, а также дефицит живого общения и коллективной учебной деятельности. Обществознание как предмет социальной направленности предполагает обучение в диалоге, работу в группе, обсуждение актуальных проблем. Изоляция, которую может провоцировать чрезмерная работа с экранами, противоречит целям социального развития подростков. Также возрастные особенности учащихся требуют дифференцированного подхода к выбору и применению ЦОР. Так, учащиеся 9-х классов более чувствительны к визуальной информации, им необходима поэтапная подача материала, чёткая инструкция, элементы геймификации. Старшеклассники, напротив, нуждаются в более сложных ресурсах, развивающих аналитическое и критическое мышление, помогающих готовиться к экзаменам. Однако на практике большинство цифровых платформ не предусматривают возрастной градации заданий. Использование одинаковых по форме, но разноуровневых по смыслу материалов может привести к фрустрации младших школьников и скуке у старших, что снижает мотивацию к обучению.

Сложности вызывает и отсутствие единых критериев оценки качества цифровых образовательных ресурсов. Учителю приходится самостоятельно анализировать большое количество материалов на предмет их соответствия возрастным особенностям учащихся, нормативным требованиям и методическим принципам [8]. Это требует временных и интеллектуальных затрат, которые не всегда компенсируются конечным результатом.

Наконец, важным барьером остаётся отсутствие системной подготовки будущих учителей обществознания к работе в цифровой образовательной среде. В педагогических вузах цифровая дидактика часто рассматривается в отрыве от предметной подготовки, а практика разработки и внедрения авторских цифровых заданий и курсов остаётся недостаточно развитой.

Таким образом, несмотря на существенные возможности, использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании обществознания сопровождается рядом серьёзных проблем. Их преодоление требует комплексного подхода: обновления содержания ЦОР, повышения цифровой и методической компетентности педагогов, развития цифровой инфраструктуры и переосмысления стратегий преподавания обществоведческих дисциплин в условиях цифровой эпохи. Только при соблюдении этих условий цифровые технологии смогут полноценно выполнять свою функцию – усиливать, а не подменять педагогический процесс, и способствовать качественному гуманитарному образованию школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования:

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции от 27 декабря 2023 г.). М.: Просвещение, 2024. 63 с.

2. Обществознание. 10 класс / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. 6-е изд., доп. М.: Просвещение, 2019. 349 с.

3. Обществознание. 11 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. Москва: Просвещение, 2019. 334 с.

4. Адильбекова А.К. Интерактивные методы обучения и их классификация. URL: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/Pedagogica/5_138923.doc.htm.

5. Аксенова Л.Н. Педагогика. Методы обучения. URL: <https://clck.ru/3Fqnd6>.

6. Асмолов, А. Г. Принципы системно-деятельностного подхода – конкретно-научной методологии изучения человека в психологии // Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. – Москва: Смысл, Издательский центр «Академия», 2007. С. 117-184.

7. Боголюбов Л.Н. Методика преподавания обществознания в школе. М., 2002. 140 с.

8. Бурняшева Л.А. Активные и интерактивные методы обучения в образовательном процессе высшей школы: методическое пособие. М.: КноРус, 2016. 192 с.

9. Воронкова О.Б. Интерактивные методы обучения // Методика преподавания обществознания в школе. М.: Феникс, 2018.

10. Воронкова О.Б. Информационные технологии в образовании. Интерактивные методы. М.: Феникс, 2018. 315 с.

11. Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки в учебной деятельности: система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова: дис. ... канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2001. 236 с.

12. Горностаева А.М., Ларина Э.С. Диалог с компьютером. Интерактивные средства обучения, созданные при помощи программы Macromedia Flash (+ CD-ROM). М.: Глобус, Панорама, 2012. 120 с.

13. Дусавицкий А.К. Развивающее обучение: 45 лет спустя // Педагогический родник. 2008. № 6. С. 9-11.

14. Дусавицкий А.-К. Урок в развивающем обучении. М.: Вита-пресс, 2008. 287 с.

15. Иванова Л.Ф. Проектная работа в обучении обществознанию // Преподавание истории и обществознания в школе. 2007. № 3. С. 36-41.

16. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе: курс лекций / под ред. Ю.А. Воронина. Воронеж, 2007. 175 с.

17. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения. М.: ТетраСистемс, 2013. 224 с.

18. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. 174 с.

19. Козин С.В. Информационные технологии в преподавании обществознания // Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. № 3.

20. Кускашева Л.Г. Практика использования технологий разноуровневого и развивающего обучения // Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. № 1. С. 46-48.

21. Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обучения. М., 1998. С. 64-68.

Поступила в редакцию: 02.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Тарабан П.В., 2025.